

ÍNDICE TEMÁTICO DE PRECEDENTES VINCULANTES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Abad Yupanqui, Samuel B.

Abanto Torres, Jaime D.

Fecha de publicación: 01/10/2014

El artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional¹ introduce la institución del precedente vinculante, que no debemos confundir con la doctrina jurisprudencial o doctrina constitucional prevista en el artículo VI del Título Preliminar del Código acotado², ni con las sentencias normativas recaídas en los procesos de inconstitucionalidad³.

¹ Artículo VII.- Precedente

Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente”.

² Artículo VI.- Control Difuso e Interpretación Constitucional

Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el Juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución.

Los Jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular.

Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.

³ Artículo 82.- Cosa juzgada

Las sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad y las recaídas en los procesos de acción popular que queden firmes tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su publicación.

Tiene la misma autoridad el auto que declara la prescripción de la pretensión en el caso previsto en el inciso 1) del artículo 104.

La declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad de una norma impugnada por vicios formales no obsta para que ésta sea demandada ulteriormente por razones de fondo, siempre que se interponga dentro del plazo señalado en el presente Código.

El precedente constitucional vinculante es aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional (TC) decide establecer como regla general; y, que, por ende, deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga⁴.

El TC ha precisado que si se desconoce un precedente vinculante⁵ procede un nuevo proceso constitucional. Ante el desconocimiento de la doctrina constitucional puede interponerse una demanda de amparo contra amparo ante el Juez competente⁶.

El cuadro que se presenta a continuación comprende los 47 precedentes vinculantes, a que se refiere el artículo VII del Código acotado, publicados hasta el momento.

Nº	FECHA DE PUBLICACION	CASO	TEMA	EXPEDIENTE	ENLACE
1	02-02-05	Sánchez Calderón	Plazo razonable de la prisión preventiva	03771-2004-PHC	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/03771-2004-HC.html
2	03-05-05	Banco de la Nación	Procesos constitucionales entre entidades de derecho público. Derecho de defensa	01150-2004-PA	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/01150-2004-AA.html
3	12-08-05	Municipalidad Distrital de Miraflores	Arbitrios municipales	0053-2004-PI ⁷	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00053-2004-AI.html

⁴ Sentencia de fecha 10 de octubre de 2005, recaída en el Expediente N° 0024-2003-AI/TC, en los seguidos por la Municipalidad Distrital de Lurín En <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00024-2003-AI.html>.

⁵ Sentencia de fecha 11 de febrero de 2009, recaída en el Expediente N° 03908-2007-PA/TC, en los seguidos por Provias Nacional. En <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/03908-2007-AA.html>.

⁶ Sentencia de fecha 19 de abril de 2007, recaída en el Expediente N° 4853-2004-PA/TC, en los seguidos por la Dirección Regional de Pesquería de La Libertad. En <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/04853-2004-AA.html>.

⁷ En la actualidad, en la página web del TC sólo se mencionan 42 precedentes. Se excluye de tal relación al Exp. 0053-2004-AI/TC, pese a que la propia sentencia establece en uno de sus subtítulos que ella constituye "XIV. EL PRECEDENTE VINCULANTE PARA EL RESTO DE MUNICIPIOS" y por ello precisa en su octavo punto resolutivo "estando las autoridades municipales obligadas a respetar el espíritu de su contenido y cumplir, bajo responsabilidad, las reglas vinculantes establecidas." Además, en el F.J. 5 de su resolución de aclaración de 01 de setiembre de 2005 sostuvo que "Que la solicitante no ha tomado en cuenta que en el Código Procesal Constitucional, (...); en el artículo VII de su Título Preliminar, (...), se establece que el Tribunal puede apartarse de su precedente vinculante. En virtud de esta facultad, este Tribunal resolvió expresamente apartarse de la STC 918-2002-AA/TC (fund. 32, STC 0041-2004-AI)".

Nº	FECHA DE PUBLICACION	CASO	TEMA	EXPEDIENTE	ENLACE
4	02-09-05	Lozano Ormeño	Debido proceso administrativo Responsabilidad del ente administrador	01966-2005-PHC	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/01966-2005-HC.html
5	13-02-06	Ley de la Barrera Electoral	Límites de las sentencias interpretativas del TC	0030-2005-PI	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00030-2005-AI.html
6	18-02-05	Ortiz Acha	Inhabilitación política	03760-2004-PA	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/03760-2004-AA.html
7	03-06-05	Valencia Gutiérrez	Libertad personal. Detención preventiva. Principio <i>tempus regit actum</i>	02496-2005-PHC	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02496-2005-HC.html
8	17-06-05	Julio Soverón Márquez	Inhabilitación política	2791-2005-PA/TC	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02791-2005-AA.html http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02791-2005-AA%20Aclaracion.html
9	30-06-05	Inversiones Dreams S.A.	Agotamiento de la vía previa en materia tributaria y normas autoaplicativas	02302-2003-PA	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02302-2003-AA.html
10	12-07-05	Anicama	Amparo Previsional. Contenido esencial del derecho a la pensión	01417-2005-PA	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/01417-2005-AA.html
11	16-08-05	María Elena Cotrina Aguilar	Libertad de tránsito. Bien jurídico seguridad ciudadana.	0349-2004-PA	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00349-2004-AA.html
12	30-10-05	Villanueva Valverde	Procedencia del proceso de cumplimiento	00168-2005-AC	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00168-2005-AC.html
13	10-10-05	Santillán Tuesta	Bonificaciones Decreto Supremo N° 019-94-PCM y Decreto de Urgencia N° 037-94	02616-2004-AC	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02616-2004-AC.html

Nº	FECHA DE PUBLICACION	CASO	TEMA	EXPEDIENTE	ENLACE
14	26-10-05	Brain Delgado	Libertad de tránsito y seguridad ciudadana	03482-2005-PHC	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/03482-2005-HC.html
15	08-11-05	Lizana Puelles	Amparo Electoral	05854-2005-PA	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/05854-2005-AA.html
16	13-12-05	Benavides García	Libertad de empresa y clausura de local. Amparo en materia municipal	02802-2005-PA	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02802-2005-AA.html
17	14-12-05	Baylón Flores	Amparo laboral	00206-2005-PA	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00206-2005-AA.html
18	16-12-05	Álvarez Guillén	Ratificación de magistrados. Tutela procesal efectiva	03361-2004-PA	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/03361-2004-AA.html
19	25-12-05	CGTP	Derecho de reunión	04677-2004-PA	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/04677-2004-AA.html
20	10-02-06	Royal Gaming	Impuesto casinos y tragamonedas	04227-2005-PA	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04227-2005-AA.html
21	29-04-06	Sindicato de Trabajadores de Toquepala	Jornada trabajadores mineros. Jornadas atípicas	04635-2004-PA	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004-AA.html
22	15-05-06	Benavides Morales	Plazo del proceso y de detención en relación a la conducta obstruccionista del procesado	01257-2005-PHC	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/01257-2005-HC.html

Nº	FECHA DE PUBLICACION	CASO	TEMA	EXPEDIENTE	ENLACE
23	11-07-06	Luis Sánchez Lagomarcino Ramírez	Recurso de Agravio Constitucional	02877-2005-PHC	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/02877-2005-HC.html
24	13-09-06	Jacinto Gabriel Angulo	Ley 23098. Pensión mínima legal	05189-2005-PA	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/05189-2005-AA.html
25	20-09-06	Escuela Internacional de Gerencia High School Management - Eiger	Medidas preventivas o cautelares en sede administrativa	03075-2006-PA	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/03075-2006-AA.html
26	28-09-06	Prudenciano Estrada Salvador	Derecho de rectificación en medios	03362-2004-PA	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/03362-2004-AA.html
27	11-10-06	Ramón Hernando Salazar Yarleque	Control difuso administrativo. Precedente vinculante y doctrina jurisprudencial	03741-2004-PA	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/03741-2004-AA.html
28	27-02-07	Jacobo Romero Quispe	Ratificación de magistrados-reingreso a la carrera judicial	01333-2006-PA	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/01333-2006-AA.html
29	24-04-07	Félix Augusto Vasi Zevallos	ONP-Bono de reconocimiento	09381-2005-PA	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/09381-2005-AA.html
30	15-05-07	Santiago Terrones Cubas	Desafiliación de las AFP's	07281-2006-PA	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/07281-2006-AA.html
31	22-05-07	Dirección Regional de Pesquería de la Libertad	Amparo contra amparo. Recurso de Agravio Constitucional a favor del precedente	04853-2004-PA	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/04853-2004-AA.html

N°	FECHA DE PUBLICACIÓN	CASO	TEMA	EXPEDIENTE	ENLACE
32	31-12-07	Onofre Vilcarima Palomino	Pensión vitalicia. Pensión de invalidez. Enfermedad profesional	06612-2005-PA	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/06612-2005-AA.html
33	31-12-07	Alipio Landa Herrera	Pensión vitalicia. Pensión de invalidez. Enfermedad profesional. Decreto Ley 18846 Ley 26790	10087-2005-PA	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/10087-2005-AA.html
34	08-05-08	Rímac Internacional Cía. de Seguros y Reaseguros S.A.	Arbitraje voluntario y obligatorio del D.S. 003-98-SA. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	00061-2008-PA	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00061-2008-AA.html
35	10-10-08	Alfredo De La Cruz Curasma	Pago de devengados e intereses	05430-2006-PA/TC	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/05430-2006-AA.html
36	25-10-08	Alejandro Tarazona Valverde	Acreditación de Aportaciones	4762-2007-PA/TC	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/04762-2007-AA.html
37	08-01-09	Ernesto Casimiro Hernández Hernández	Accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales	02513-2007-PA/TC	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/02513-2007-AA.html
38	07-04-09	Juan de Dios Lara Contreras	Obligatoria motivación de las resoluciones de destitución y ratificación de jueces sin importar el tiempo de su emisión	01412-2007-PA/TC	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/01412-2007-AA.html

N°	FECHA DE PUBLICACIÓN	CASO	TEMA	EXPEDIENTE	ENLACE
39	09-05-09	Provias Nacional	Improcedencia del Recurso de Agravio Constitucional a favor del precedente. Procedencia de un nuevo proceso constitucional.	03908-2007-PA/TC	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/03908-2007-AA.html
40	08-01-10	Ali Guillermo Ruiz Dianderas	Nuevo precedente vinculante sobre la duración de la detención judicial preventiva.	06423-2007- PHC/TC	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/06423-2007-HC.html
41	18-06-10	Transportes Vicente, Eusebio, Andrea S.A.C. (Transp Vea S.A.C.)	Importación de vehículos usados.	05961-2009-PA/TC	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010//05961-2009-AA.html
42	30-06-10	Cooperativa de Ahorro y Crédito de Sub-Oficiales de la PNP "Santa Rosa de Lima Ltda."	Amparo contra sentencia de amparo laboral.	04650-2007-PA/TC	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010//04650-2007-AA.html
43	23-08-10	Yolanda Lara Garay	Cobro de beneficios sociales no impide reposición.	03052-2009-PA/TC	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010//03052-2009-AA.html
44	12-08-10	Ministerio de Transportes y Comunicaciones en representación del Presidente de la República contra el Poder Judicial	Importación de vehículos y autopartes usados	0001-2010-CC/TC	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00001-2010-CC.pdf

Nº	FECHA DE PUBLICACION	CASO	TEMA	EXPEDIENTE	ENLACE
45	26-09-11	Sociedad Minera de Responsabilidad Ltda. Maria Julia	Amparo arbitral	00142-2011-PA/TC	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00142-2011-AA.html
46	19-04-14	Consortio Requena	Deja sin efecto control difuso en sede administrativa	04293-2012-PA/TC	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/04293-2012-AA.html
47	26-08-14	Francisca Lilia Vásquez Romero	Sentencia Interlocutoria Denegatoria	00987-2014-PA/TC	http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/00987-2014-AA.htm